

Verlaten land in bergachtig gebied: sociale en ecologische waarden

www.af4eu.eu

Leegloop op het platteland in Evritania - Griekenland
(phoro door A.Pantera)

Braakliggend land in berggebieden brengt een complex geheel van uitdagingen, kansen en risico's met zich mee, met name vanuit sociaal en ecologisch oogpunt. Wanneer landbouw- of veeteeltactiviteiten worden stopgezet als gevolg van economische en sociale druk, aantasting van het milieu of, met name, de migratie van plattelandsbewoners naar stedelijke centra, wordt het land verlaten en geleidelijk bebost. Dit heeft zowel positieve als negatieve gevolgen voor de omliggende gemeenschap, het ecosysteem en de wijde omgeving. Positieve effecten zijn onder meer een grotere bosbedekking, verminderde bodemerrosie en verbeterde hydrologische omstandigheden. De negatieve gevolgen zijn onder meer productieverlies, biodiversiteit, toegankelijkheidsproblemen en een verhoogd risico op bosbranden. Een representatief voorbeeld is het bergachtige Evritania, aangezien de voormalige landbouwgrond in kleine laaglandgebieden of terrassen, die werd gebruikt voor de teelt van granen in de droge delen van het land en peulvruchten en groenten in de vochtige, die de voedingstoereikendheid van de berghuishoudens garandeerden, al meer dan 50 jaar worden verlaten. Ook veel bosgebieden in de regio worden nu niet of in veel mindere mate begraasd. In deze gebieden hebben zich verschillende bossoorten gevestigd, hetzij in hun hele gebied, hetzij op sommige plaatsen, die in de loop van de tijd een pre-bos - bosvegetatiestructuur hebben gecreëerd. Het veranderen van de vorm van deze gronden betekent niet dat ze hun waarde hebben verloren. Een deel van de verlaten landbouwgrond is in de afgelopen decennia alleen gebruikt voor het grazen van kleine kuddes schapen en geiten door de weinige herders die in de berggemeenschappen zijn achtergebleven. Begrazing op deze gebieden is erg belangrijk voor het behoud van de bodemkwaliteit en het beheer van inheemse vegetatie. Bovendien bevatten deze verlaten gebieden in veel gevallen nog steeds de overblijfselen van oude structuren (terrassen, houten constructies, waterbeheernetwerken en andere waterbeheerwerken) en overblijfselen van vroegere agroforestry-praktijken (teelttechnieken en oude cultivars), die kunnen worden gepromoot en gebruikt in het kader van duurzame ontwikkeling om lokale gemeenschappen te ondersteunen door middel van duurzame landgebruikspraktijken zoals agroforestry, agrotourisme, ecotourisme en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Om ecologische en sociale redenen is het noodzakelijk om deze verlaten landbouwgebieden weer in de landbouw te integreren door ze te gebruiken voor traditionele en nieuwe gewassen. Het is van essentieel belang dat deze gebieden als landbouwgrond worden beschouwd in de context van hun toekomstige terugkeer naar hun vroegere landgebruik en het behoud van hun waarde als activa van de lokale bevolking, waarbij de "poort" open blijft voor de terugkeer of hervestiging van de berggebieden en hun ontwikkeling.

Andreas Papadopoulos,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Athanasios
Stampoulodis

Departement van bosbouw &
Beheer van de natuurlijke omgeving,
Karpenissi, Griekenland

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.